

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Кенжебаева Камила Мажитовна

студентка, кафедры Управление образованием и учебными процессами
Ташкентского международного университета образования.

*E-mail: email@email.com**,

kenzebaevakamila993@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10730152>

Аннотация. В статье рассматриваются современное образование и проблемы в системе образования и о проблемах в системе образования в Узбекистане, тенденции и перспективы развития. Кроме того, рассматриваются о развитии информационных-коммуникационных технологий в образовании во время пандемии.

Проанализировали традиционные и инновационные метода в образовании. К тому же, в статье приведена статистика выпускников, которые не смогли найти работу по специальности после окончания высших учебных заведений.

Ключевые слова: образование, система, метод, анализ, традиционный, инновационный, ИКТ, ученики, учителя.

MODERN EDUCATION AND PEDAGOGY: TRENDS, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Abstract. The article deals with modern education and problems in the education system and problems in the education system in Uzbekistan, trends and development prospects. In addition, the development of information and communication technologies in education during a pandemic is considered.

Analyzed traditional and innovative methods in education. In addition, the article provides statistics of graduates who could not find a job in their specialty after graduating from higher educational institutions.

Keywords: education, system, method, analysis, traditional, innovative, ICT, students, teachers.

XXI век-это век развития информационных-коммуникационных технологий (ИКТ).

Развитие ИКТ повлияло на всю нашу жизнедеятельность, как в сфере промышленности, медицины, сельском хозяйстве, а также в сфере образования.

Современное образование включает в себя формирование творческой личности, обучение и воспитание. Современное образование подразумевает не только в информационных технологий, но и в инновационных методиках преподавания. К современному образованию также входит инклюзивное образование для учеников с ограниченными возможностями.

После вспышки COVID-19 ВОЗ объявил о переходе на дистанционное образование или же онлайн, это понятие вошло в современное образование. Но к резкому переходу к дистанционному образованию учебные заведения не были готовы. С переходом на дистанционное обучение возникли ряд проблем:

- старшему поколению сложно пользоваться современными технологиями и устройствами.

- сервисы видео конференций, интернет провайдеры технически не были готовы к такому объему пользователей.

- многие студенты, преподаватели не имели возможности и средств пользоваться интернетом и компьютером по различным причинам.

Говоря о системе образования в Узбекистане, то находится не в самом лучшем состоянии. Система образования в Узбекистане очень пассивная, обусловлена тем, что низкая экономика страны, нехватка квалифицированных кадров и специалистов, излишняя бюрократическая работа, большую часть урока уходит только на то, чтобы успокоить учеников и заниматься их воспитанием, традиционная методика преподавания, низкий статус у учителя.

Низкий уровень использования информационных технологий как с точки зрения расширения доступа, так и с точки зрения использования новых методик обучения.¹

Из-за всех этих факторов и проявляется низкий уровень в образовании.

Многие выпускники вузов не могут найти работу в Узбекистане. В прошлом году из 11 тысяч выпускников 11 государственных вузов 6,5 тысяч не смогли найти себе работу. А также есть сведения, что 3 тысячи студентов, обучавшихся по государственному гранту, также не смогли устроиться на работу по завершении обучения.²

Для улучшения системы качества образования в Узбекистане следующие меры:

- вхождения в Болонский процесс;
- участие международной программы по оценке образовательных достижений (PISA);
- внедрение национальной системы оценки качества образования;
- повышение статуса учителя;
- внедрение инновационного метода.

Мы не можем полностью убрать или отрицать традиционную систему она является фундаментом всех наших знаний испокон веков, однако мы можем его усовершенствовать и интегрировать его с инновационным методом.

Традиционная–советская система образования обладала способом манипуляции сознанием учеников. Эта система не давала ребенку возможность выбора, самореализации, они не могли выйти из рамок заложенных в системе образования.

К традиционному методу обучения можно отнести следующие методы:

- объяснительно–иллюстративные;
- репродуктивный метод

Объяснительно-иллюстративный метод выражается в следующих признаках:

- учебный материал предоставляется в готовом для учеников виде;
- ученики запоминают материал, но не могут воспроизвести и обработать его;

¹ <https://www.gazeta.uz/ru/2018/07/13/education-strategy/>

² Многие выпускники вузов, техникумов и колледжей не могут найти работу в Узбекистане <https://nuz.uz/obschestvo/1273713-mnogie-vypuskniki-vuzov-tehnikumov-i-kolledzhej-ne-mogut-najti-rabotu-v-uzbekistane.html>

- ученики не могут использовать свои (ЗУН) – знания, умения, навыки.

В репродуктивный метод выражается в следующих признаках:

- учитель не только дает «готовый» материал, но и объясняет их;
- для более качественного усвоения обеспечивается путем многократного повторения.³

Таким образом, репродуктивный метод направлен на передачу по информации путем зубрежки и повторения. В репродуктивном методе не используются творческие, теоретические и практические знания во время учебного процесса.

Еще в XIX и XX веке появилось такое понятие как инновация в образовании.

Инновация означает нововведение, новшество. Главным показателем инновации является внедрение новшество в образование и его развитие. Как вы помните из истории педагогики критики «старой школы» выступали за «новое воспитание», за «новую школу», требовали создания новых форм обучения взамен классно-урочной.

В этот период возникают инновационные движения, известные в педагогике как педагогические направления, которые отличаются ярко выраженной творческой направленностью и нестандартностью подходов к обучению и воспитанию. Однако эти подходы не были применены на практике.

Только в конце второй мировой войны педагогические нововведения становятся общественной потребностью и приобретают плановый и организованный характер, становятся заботой и задачей общества.⁴

Инновационная деятельность неразрывно связана с научно-методической деятельностью педагогов. Инновационная методика позволяет развить критическое мышление, умение анализировать, помогает находить нестандартные пути решения, создает более комфортный психологический климат для ученика, снимает напряжение при общении с учителем.

Чтобы инновационное обучение активно внедрялось в Узбекистане, необходимо чтобы учителя знали, понимали и использовали методику на практике; поменяли стиль педагогической деятельности и организовывали учебно-познавательный процесс; предоставление информационно-технических устройств; уменьшить количество учеников в классе чтобы каждому ученику можно было уделить внимание.

Для того, чтобы улучшить систему образования нужно поэтапно внедрять инновацию, проводить исследование и эксперименты.

REFERENCES

1. Аксенова Э. А. Инновационные подходы к обучению одаренных детей за рубежом.

³ Фарберман Б.Л., Мусина Р. Г., Джумабаева Ф. А. *Современные методы преподавания в вузах. –Ташкент, 2001, 193 (16-17)*

⁴ Аксенова Э. А. Инновационные подходы к обучению одаренных детей за рубежом. // *Интернет-журнал "Эйдос". - 2007. - 15 января. <http://www.eidos.ru/journal/2007/0115-9.htm>. - В надзаг: Центр дистанционного образования "Эйдос", e-mail: list@eidos.ru.*

2. Многие выпускники вузов, техникумов и колледжей не могут найти работу в Узбекистане <https://nuz.uz/obschestvo/1273713-mnogie-vypuskniki-vuzov-tehnikumov-i-kolledzhej-ne-mogut-najti-rabotu-v-uzbekistane.html>
3. Фарберман Б.Л., Мусина Р. Г., Джумабаева Ф. А. Современные методы преподавания в вузах. –Ташкент, 2001, 193 (16-17)
4. <https://www.gazeta.uz/ru/2018/07/13/education-strategy/>